

HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KOMITMEN PADA PASANGAN DEWASA AWAL YANG MENJALANI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

Arieza Maghfirah, Aniq Hudyah Bil Haq

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

2111102433033@umkt.ac.id

Abstract— *Long-distance relationships (LDR) have become increasingly common among young adults, particularly due to educational and occupational demands. Physical separation in such relationships requires effective interpersonal communication to maintain commitment between partners. This study aimed to examine the relationship between interpersonal communication and commitment among young adult couples engaged in long-distance relationships in Samarinda City. This research employed a quantitative approach with a correlational design. The sampling technique used was purposive sampling, involving 126 young adults who were currently in long-distance relationships. Data were collected using an interpersonal communication scale and a commitment scale. Data analysis was conducted using Spearman's correlation test due to non-normal data distribution. The results revealed a very strong positive relationship between interpersonal communication and commitment ($r = 0.883$; $p < 0.01$). These findings indicate that higher levels of interpersonal communication are associated with stronger commitment in long-distance relationships. Therefore, interpersonal communication plays a crucial role in maintaining commitment among young adult couples in long-distance relationships.*

Keywords: *interpersonal communication, commitment, young adults, long-distance relationship.*

Abstrak— Hubungan jarak jauh (LDR) menjadi fenomena yang semakin umum dialami oleh pasangan dewasa awal, khususnya akibat tuntutan pendidikan dan pekerjaan. Kondisi keterpisahan fisik tersebut menuntut adanya komunikasi interpersonal yang efektif agar komitmen dalam hubungan dapat tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dan komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani LDR di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kolerasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 126 orang dewasa awal yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. Pengumpulan data dilakukan

menggunakan skala komunikasi interpersonal dan skala komitmen. Analisis data dilakukan menggunakan uji kolerasi Spearman karena data tidak berdistribusi normal. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara komunikasi interpersonal dan komitmen ($r = 0,883$; $p < 0,1$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas komunikasi interpersonal yang terjalin antara pasangan, maka semakin baik pula tingkat komitmen dalam hubungan jarak jauh yang dijalani. Dengan demikian, komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam mempertahankan komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani LDR.

Kata kunci: komunikasi interpersonal, komitmen, dewasa awal, *long distance relationship*

Pendahuluan

Hurlock (2002), tahap awal kedewasaan berlangsung mulai usia 18 tahun hingga sekitar umur 40 tahun. Pada tahap ini, individu menyesuaikan diri dengan pola hidup baru serta memenuhi berbagai tuntutan dan harapan sosial yang baru. Menurut Richard (2007), pada fase dewasa muda, salah satu tantangan perkembangan yang dihadapi adalah menjalin hubungan personal yang erat, dan salah satu wujud pelaksanaan tugas ini adalah melalui hubungan berpacaran. Berkencan secara umum merupakan tahap di mana orang-orang saling mengenal lebih baik dan juga merupakan tahap pertama membangun hubungan sebelum menikah. Berpacaran tidak hanya bisa dilakukan pada saat dua individu berada di lokasi yang sama atau berdekatan yaitu dimana individu dapat menjalani hubungan dengan pasangan tanpa ada kedekatan fisik yaitu hubungan jarak jauh atau *long distance relationship*.

Dalam penelitian ini, *Long Distance Relationship* (LDR) diartikan sebagai hubungan romantis antara dua individu dewasa awal yang memiliki komitmen sebagai pasangan, baik dengan maupun tanpa status resmi, yang dijalani dalam kondisi terpisah secara fisik akibat jarak geografis sehingga membatasi pertemuan langsung dan kontak fisik, serta membuat komunikasi lebih banyak dilakukan melalui media jarak jauh. Meskipun demikian, pasangan tetap menunjukkan keterikatan emosional dan perilaku layaknya pasangan romantis pada umumnya, termasuk komitmen untuk mempertahankan hubungan (Peterson, 2014), sejalan dengan definisi Pistole dkk., (2010) yang menekankan keterbatasan interaksi langsung akibat jarak fisik.

Hubungan berpacaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, *Proximal Relationship* (PRs) dan *Long Distance Relationship* (LDRs). *Proximal Relationship* merujuk pada hubungan pacaran di mana kedua individu berada dalam jarak

dekat, biasanya tinggal di wilayah atau kota yang sama, sehingga memudahkan mereka untuk bertemu secara langsung, berkomunikasi, dan mempererat kedekatan emosional. Sebaliknya, *Long Distance Relationship* (LDR) atau yang dikenal sebagai pacaran jarak jauh, merupakan bentuk hubungan di mana pasangan dipisahkan oleh jarak geografis yang cukup jauh, sehingga menyulitkan mereka untuk bertatap muka secara langsung (Hampton, 2004).

Dalam konteks *long distance relationship* (LDR), komitmen berperan sebagai fondasi utama yang mempengaruhi kelangsungan dan kestabilan hubungan, mengingat terbatasnya interaksi fisik antara pasangan. Menurut Sears, dkk (1998), komitmen merupakan faktor prediktif terkuat bagi hubungan yang bertahan dalam jangka panjang. Sementara itu, Miller, (2012) mendeskripsikan komitmen sebagai kondisi yang mendorong seseorang untuk mempertahankan hubungannya, yang meliputi orientasi jangka panjang, kedekatan emosional, serta keinginan untuk terus bersama pasangannya. Komitmen juga mencerminkan besarnya usaha yang dilakukan individu dalam menjaga hubungan tersebut, meskipun berbagai tantangan dapat muncul. Kendati demikian, keberhasilan hubungan jarak jauh tetap terpulang pada setiap individu yang terlibat dalam hubungan itu.

Dalam hubungan jarak jauh (LDR), komitmen bukan hanya tercermin dari keinginan untuk tetap bersama, tetapi juga dari upaya aktif dalam menjaga hubungan meskipun dipisahkan oleh jarak dan perbedaan waktu. Ratnasari (2016), menyatakan bahwa keterikatan dalam sebuah hubungan tidak terbentuk dengan sederhana, setiap orang perlu terlebih dahulu mengevaluasi relasi yang dijalannya, dan berdasarkan penilaian tersebut, baru menentukan apakah akan tetap setia pada pasangannya atau tidak. Komitmen ini melibatkan unsur kesetiaan, rasa tanggung jawab, serta adanya harapan untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Tantangan terbesar dalam hubungan jarak jauh, seperti keterbatasan kontak fisik, perbedaan zona waktu, serta potensi munculnya rasa tidak aman atau keraguan terhadap pasangan, menuntut individu memiliki komitmen yang kuat agar hubungan dapat tetap bertahan.

Rendahnya tingkat komitmen dalam hubungan jarak jauh juga dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis negatif bagi individu yang terlibat. Menurut Rusbult dkk (1998), individu dengan komitmen rendah cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, meningkatnya keraguan terhadap pasangan, serta kecenderungan untuk menarik diri dari hubungan. Selain itu, penelitian oleh Overall dkk (2009) menunjukkan bahwa kurangnya komitmen dalam hubungan romantis berkaitan dengan meningkatnya kecemasan relasional, stres psikologis, serta menurunnya kepuasan hubungan. Pada konteks LDR, kondisi ini dapat diperparah oleh keterbatasan interaksi tatap muka, sehingga individu lebih rentan mengalami perasaan kesepian, ketidakamanan

emosional, dan ketidakpercayaan terhadap pasangan (Stafford, 2005). Dampak tersebut berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis individu serta meningkatkan risiko konflik dan putusannya hubungan.

Disisi lain, pacaran jarak jauh juga dapat memberikan dampak psikologis positif apabila pasangan mampu mengelola hubungan dengan baik. Stafford dan Merolla (2007) menemukan bahwa pasangan LDR yang mampu mempertahankan komunikasi berkualitas justru menunjukkan tingkat kedekatan emosional yang tinggi, kemampuan regulasi emosi yang lebih baik, serta peningkatan kepercayaan interpersonal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas interaksi, bukan semata jarak fisik, menjadi faktor utama yang menentukan dampak psikologis hubungan jarak jauh.

Menjaga komitmen dalam hubungan jarak jauh, kualitas komunikasi interpersonal antar pasangan berperan sebagai salah satu elemen kunci yang sangat berperan penting. Komunikasi interpersonal sendiri merupakan bentuk interaksi antara dua individu yang melibatkan kontak langsung, baik melalui percakapan tatap muka maupun dengan bantuan media seperti telepon. Pasangan yang menjalani LDR biasanya mengandalkan komunikasi melalui telepon, pesan singkat, videocall, maupun media sosial. Namun, pola komunikasi ini seringkali menjadi sumber konflik. Selain itu, masalah seperti rasa curiga dan kecemburuan akibat intensitas komunikasi yang kurang baik juga sering dialami oleh pasangan LDR. Komunikasi ini ditandai oleh sifat dua arah, di mana terjadi proses timbal balik antara kedua pihak. Melalui komunikasi interpersonal, akan tercipta hubungan saling mempengaruhi dan saling memahami satu sama lain (Putra, 2013).

Komunikasi berperan sebagai sarana utama dalam membangun serta mempertahankan kekuatan komitmen. Melalui komunikasi yang efektif, pasangan dapat saling berbagi pengalaman, mengekspresikan perasaan, serta mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat jarak fisik. Menurut DeVito (2007), komunikasi interpersonal melibatkan keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan, yang kesemuanya berperan penting dalam menjaga kualitas hubungan meskipun terpisah secara fisik. Stafford (2005) menjelaskan bahwa miskomunikasi dapat memperparah perasaan kesepian dan ketidakpastian, khususnya dalam hubungan jarak jauh, sehingga melemahkan komitmen hubungan. Pistole et al. (2010) juga menegaskan bahwa keterbatasan komunikasi dalam LDR berpotensi menimbulkan keraguan terhadap komitmen pasangan dan mengancam keberlangsungan hubungan.

Dalam konteks hubungan jarak jauh, keterbukaan tersebut menjadi strategi penting agar pasangan tetap memahami satu sama lain meskipun terbatas oleh jarak dan komunikasi non-tatap muka Setiawan (2024). Salah satu perubahan yang kerap terjadi pada hubungan jarak jauh adalah menurunnya

intensitas serta frekuensi pertemuan dan interaksi tetap muka. Sebaliknya, minimnya keterbukaan dalam hubungan dapat menimbulkan kesalahpahaman, sehingga membuat pasangan kesulitan dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi kunci agar pasangan mampu menyelesaikan konflik dengan lebih efektif.

Komitmen dan komunikasi interpersonal merupakan dua aspek krusial yang perlu dipahami, karena keduanya berperan penting dalam menentukan kualitas serta keberlanjutan suatu hubungan. Pasangan yang menjalani *long distance relationship* (LDR) cenderung memiliki tingkat komitmen yang tinggi, mengingat hubungan jarak jauh menuntut eksklusivitas, kedekatan emosional, serta komitmen yang kuat. Melalui keterbukaan satu sama lain, pasangan dapat membangun rasa saling percaya dan keyakinan yang mendalam, meskipun mereka jarang atau bahkan tidak bertemu secara fisik (Anma, 2023).

Peneliti telah melakukan survei pendahuluan guna mengidentifikasi fenomena komunikasi interpersonal dalam kaitannya dengan komitmen pada individu dewasa awal yang menjalani hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*). Survei ini melibatkan 22 responden, terdiri dari 59,1% perempuan dan 40,9% laki-laki. Temuan dari survei tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas responden menyepakati pentingnya peran komunikasi interpersonal dalam membangun dan mempertahankan komitmen pada hubungan jarak jauh yang dijalani oleh dewasa awal.

Hal ini juga di dukung oleh peneliti Intan (2024) di Indonesia, berdasarkan survei online yang dilakukan oleh Wolipop terhadap 123 responden terkait hubungan pacaran jarak jauh, diperoleh hasil bahwa 49% responden berhasil mempertahankan hubungan mereka, sementara 38% lainnya tidak berhasil. Selain itu, 5% responden mengaku mengalami hubungan jarak jauh dengan keraguan dan keputusasaan, sementara 10% sisanya masih menyimpan harapan agar hubungan mereka dapat menunjukkan keberhasilan. Survei; 49% pasangan mampu menjalani hubungan jarak jauh". Temuan ini mengindikasikan agar menjaga hubungan terpisah oleh jarak bukanlah hal yang gampang, dengan tingkat keberhasilan yang tercatat kurang dari 50%.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana komunikasi interpersonal memiliki hubungan terhadap komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani *long distance relationship* (LDR). Peneliti ini menjadi menarik karena masih sedikit kajian yang secara spesifik membahas pengaruh antara interaksi pribadi dengan tingkat kesetiaan dalam konteks pasangan yang terlibat dalam hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, peneliti memilih judul " Hubungan Komunikasi Interpersonal dan Komitmen Pada Pasangan Dewasa Awal yang Menjalani LDR.

Metode Penelitian

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah individu dewasa awal yang sedang menjalani hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship/LDR*) di Kota Samarinda. Populasi penelitian adalah seluruh individu dewasa awal yang menjalani LDR di Kota Samarinda, namun jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria partisipan dalam penelitian ini adalah individu yang berada pada rentang usia dewasa awal dan sedang menjalani hubungan jarak jauh (LDR). Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Lemeshow dengan taraf kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95%, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 126 responden. Teknik purposive sampling dipilih karena sesuai dengan karakteristik khusus responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dan komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada partisipan yang memenuhi kriteria penelitian. Untuk mengukur komitmen, digunakan skala yang disusun berdasarkan teori Investment Model dari Caryl Rusbult (1998). Skala ini terdiri dari 18 item dengan empat pilihan jawaban skala Likert, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (T), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala ini mengukur tiga aspek utama, yaitu *Satisfaction Level*, *Quality of Alternatives*, dan *Investment Size*.

Untuk mengukur komunikasi interpersonal, digunakan Interpersonal Communication Scale yang disusun berdasarkan aspek komunikasi interpersonal menurut Joseph A. DeVito (2011). Skala ini terdiri dari 15 item dengan empat pilihan jawaban skala Likert yang sama. Skor yang lebih tinggi pada masing-masing skala menunjukkan tingkat komitmen dan komunikasi interpersonal yang lebih tinggi.

Kedua instrumen telah melalui uji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan layak digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik nonparametrik dengan bantuan software SPSS versi 25. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman rho untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dan komitmen.

Uji Spearman rho dipilih karena data penelitian tidak memenuhi asumsi statistik parametrik, seperti normalitas dan linearitas, sehingga analisis nonparametrik dianggap paling sesuai untuk menjawab hipotesis penelitian.

Hasil Penelitian

Tahap awal penelitian dimulai dengan proses pengajuan dan pengurusan izin penelitian kepada lembaga atau pihak yang berwenang. Setelah memperoleh persetujuan, peneliti menyusun instrumen penelitian berdasarkan landasan teori yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, dilakukan uji coba instrumen secara terpisah (*try out*) untuk memastikan tingkat validitas serta reliabilitasnya sebelum digunakan pada proses pengumpulan data utama.

Pengujian normalitas data dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan karakteristik sebaran data penelitian berada pada kondisi yang sesuai dengan asumsi statistik. Prosedur ini diperlukan agar data yang dianalisis memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan dalam tahap pengujian selanjutnya. Hasil pengolahan menunjukkan nilai *r* hitung pada setiap item kemudian dibandingkan dengan nilai *r tabel* sebesar 0,175 sebagai kriteria penentuan kelayakan data.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Aitem	r Hitung	R Tabel	Kategori
VAR00001	.444**	0.175	VALID
VAR00002	.810**	0.175	VALID
VAR00004	.558**	0.175	VALID
VAR00005	.930**	0.175	VALID
VAR00006	.558**	0.175	VALID
VAR00007	.793**	0.175	VALID
VAR00008	.810**	0.175	VALID
VAR00009	.849**	0.175	VALID
VAR000011	.719**	0.175	VALID
VAR000012	.590**	0.175	VALID
VAR000013	.482**	0.175	VALID
VAR000014	.860**	0.175	VALID
VAR000015	.746**	0.175	VALID
VAR000016	.505**	0.175	VALID
VAR000017	.560**	0.175	VALID
VAR000018	.718**	0.175	VALID

VAR000019	.415**	0.175	VALID
VAR000020	.559**	0.175	VALID
VAR000021	.293**	0.175	VALID
VAR000022	.810**	0.175	VALID
VAR000023	.810**	0.175	VALID
VAR000024	.810**	0.175	VALID
VAR000025	.927**	0.175	VALID
VAR000026	.771**	0.175	VALID
VAR000027	.358**	0.175	VALID
VAR000028	.621**	0.175	VALID
VAR000029	.592**	0.175	VALID
VAR000030	.209*	0.175	VALID

Hasil perbandingan tersebut, seluruh aitem menunjukkan nilai r hitung yang melampaui nilai r tabel yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item memenuhi syarat kelayakan pengukuran dan dapat dinyatakan valid

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*, diperoleh bahwa skala Komunikasi Interpersonal awalnya terdiri dari 30 aitem. Namun, setelah dilakukan analisis validitas internal, ditemukan bahwa terdapat 2 aitem yang tidak memenuhi kriteria (*Correlation Item-Total Correlation* < 0,3), sehingga digugurkan pada aitem nomor 3 dan 10. Dengan demikian, skala ini tersisa 28 aitem, dan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,757, yang berarti memiliki konsistensi internal yang baik.

Tabel 2. Reliabilitas sebelum try out terpakai

Skala	Jumlah aitem	<i>Cronbach' Alpha</i>	Keterangan
Komunikasi Interpersonal	30	0,751	Baik

Tabel 3. Reliabilitas sesudah try out terpakai

Skala	Jumlah aitem	<i>Cronbach' Alpha</i>	Keterangan
Komunikasi Interpersonal	28	0,757	Baik

Sementara itu saat dilakukan *try out* terpakai, skala komitmen yang terdiri dari 18 aitem tidak mengalami penguguran aitem, sehingga jumlah aitem yang digunakan dalam analisis akhir tetap sejumlah 18 aitem. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.942, yang menunjukkan bahwa skala tersebut memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Reliabilitas sebelum try out terpakai

Skala	Jumlah aitem	<i>Cronbach' Alpha</i>	Keterangan
Komitmen	18	0,947	Saat Baik

Tabel 5. Reliabilitas sesudah try out terpakai

Skala	Jumlah aitem	Cronbach' Alpha	Keterangan
Komitmen	18	0,942	Saat Baik

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, karena populasi tidak diketahui secara pasti. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lameshow dengan tingkat kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Instrumen dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan (Saifuddin Azwar, 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner Google Form yang disebarakan secara daring, dengan total 126 dewasa awal yang menjalani LDR di Kota Samarinda dan memenuhi kriteria penelitian.

Tabel 6. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin

Kategori	Frekuensi	Presentase
Laki laki	44	34,9%
Perempuan	82	65,1%

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table , Berdasarkan jenis kelamin, dari total 126 responden, diketahui bahwa 44 responden (34,9%) merupakan laki-laki, dan 82 responden (65,1%) merupakan perempuan.

Tabel 7. Distribusi berdasarkan status pekerjaan

Kategori	Frekuensi	Presentase
Bekerja	86	68,3%
Tidak Bekerja	33	26,2%
Kuliah	2	1,6%
Mahasiswa	2	1,6%
Mahasiswa	1	0,8%
Mahasiswa	1	0,8%
Pelajar	1	0,8%
Total	126	

Berdasarkan tabel, mayoritas responden telah bekerja sebanyak 86 orang (68,3%), sedangkan 33 orang (26,2%) belum bekerja. Sebagian kecil masih menempuh pendidikan, masing-masing 2 orang (1,6%) berstatus kuliah dan 2 orang (1,6%) sebagai mahasiswa, serta 1 pelajar (0,8%). Total responden berjumlah 126 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar telah memasuki dunia kerja di Kota Samarinda.

Tabel 8. Distribusi pada status hubungan

Kategori	Frekuensi	Presentase
Pacaran	93	73,8%
Tunangan	33	26,2%

Mayoritas responden berada dalam hubungan pacaran sebanyak 93 orang (73,8%), sedangkan 33 orang (26,2%) telah bertunangan. Distribusi ini menunjukkan

bahwa sebagian besar responden berada pada fase hubungan romantis sebelum pernikahan, sehingga relevan untuk menggambarkan karakteristik relasi pasangan dalam tahap pra-nikah.

Tabel 9. Distribusi pada lama hubungan

Kategori	Frekuensi	Presentase
5 Bulan	9	7,1%
1 Tahun	7	5,6%
>5 Bulan	14	11,1%
>1 Tahun	36	28,6%
>3 Tahun	60	47,6%

Sebanyak 9 responden (7,1%) menjalani hubungan selama 5 bulan, 7 responden (5,6%) sekitar 1 tahun, 14 responden (11,1%) lebih dari 5 bulan, dan 36 responden (28,6%) lebih dari 1 tahun. Mayoritas responden, yaitu 60 orang (47,6%), telah menjalani hubungan lebih dari 3 tahun, menunjukkan pengalaman relasi yang cukup panjang. Pembagian durasi hubungan berdasarkan bulan dan tahun juga digunakan oleh Bianca P. Acevedo dan Arthur Aron (2009) dalam mengkaji variasi panjang hubungan.

Tabel 10. Hasil uji deskriptif statistik

	Descriptive Statistic				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Komunikasi Interpersonal	126	80	113	103	10
Komitmen	126	51	71	64	7

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal (N=126) memiliki skor minimum 80 dan maksimum 113, dengan rata-rata 103 dan standar deviasi 10, yang menunjukkan tingkat relatif tinggi dengan variasi cukup beragam. Sementara itu, komitmen memiliki skor minimum 51 dan maksimum 71, dengan rata-rata 64 dan standar deviasi 7, yang mengindikasikan tingkat komitmen yang cenderung tinggi dengan penyebaran data moderat.

Tabel 11. Kategorisasi variabel

Variabel	Kategorisasi	Frekuensi	Presentase
Komunikasi Interpersonal	Tinggi	18	14,29%
	Sedang	90	71,43%
	Rendah	18	14,29%
Komitmen	Tinggi	18	14,29%
	Sedang	90	71,43%
	Rendah	18	14,29%

Berdasarkan hasil kategorisasi, mayoritas responden berada pada tingkat sedang

untuk variabel komunikasi interpersonal dan komitmen. Kategori tinggi dan rendah memiliki jumlah yang lebih sedikit dan relatif seimbang, sehingga secara umum kedua variabel berada pada tingkat menengah.

Tabel 12. Hasil uji normalitas variabel komunikasi interpersonal dan komitmen

No.	Variabel	Kolmogorov-Smirnov Sig.	Shapiro-Wilk Sig.
1.	Komunikasi Interpersonal	0.000	0.000
2.	Komitmen	0.000	0.000

Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi 0,000 (<0,05) pada variabel komunikasi interpersonal dan komitmen. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga analisis dilanjutkan menggunakan uji statistik nonparametrik.

Tabel 13. Hasil uji kolerasi Spearman antara komunikasi interpersonal dan komitmen

Variabel	Koefisien Kolerasi (p)	Sig. (2-tailed)	N
Komunikasi Interpersonal - Komitmen	0,883	0,000	126

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan koefisien sebesar 0,883 dengan signifikansi 0,000 (N=126). Berdasarkan kriteria interpretasi menurut Sugiyono (2015), nilai 0,80–1,00 termasuk kategori sangat kuat. Dengan demikian, terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara komunikasi interpersonal dan komitmen pada responden penelitian ini.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara komunikasi interpersonal dan komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani long distance relationship (LDR). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif komunikasi interpersonal yang terjalin, semakin tinggi pula tingkat komitmen dalam hubungan. Hasil ini sejalan dengan pandangan Joseph A. DeVito yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal yang terbuka, empatik, dan suportif merupakan fondasi utama dalam membangun serta mempertahankan kualitas hubungan. Dalam konteks LDR, keterbatasan pertemuan fisik membuat komunikasi menjadi elemen sentral dalam menjaga kedekatan emosional pasangan.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui teori komitmen yang dikemukakan oleh Caryl E. Rusbult dalam Investment Model, yang menekankan bahwa komitmen dipengaruhi oleh kepuasan hubungan, investasi yang telah diberikan, serta rendahnya alternatif lain. Komunikasi interpersonal yang baik berperan meningkatkan kepuasan dan memperkuat rasa keterikatan, sehingga mendorong individu untuk mempertahankan hubungan meskipun dihadapkan pada tantangan jarak. Dengan demikian, komunikasi yang intens dan berkualitas menjadi bentuk investasi emosional yang memperkuat komitmen pasangan LDR.

Secara perkembangan, mayoritas responden berada pada fase dewasa awal. Menurut Elizabeth B. Hurlock, masa dewasa awal merupakan tahap individu mulai membangun hubungan yang lebih serius dan stabil. Hal ini diperkuat oleh Jeffrey Jensen Arnett yang menyebutkan bahwa fase ini ditandai dengan eksplorasi identitas dan peningkatan kesiapan untuk menjalin hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, kuatnya hubungan antara komunikasi interpersonal dan komitmen dalam penelitian ini relevan dengan karakteristik perkembangan responden yang sedang mempersiapkan relasi yang lebih matang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi interpersonal berperan penting dalam memperkuat komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani LDR. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi hubungan sehat di kalangan mahasiswa dan dewasa awal, khususnya dalam meningkatkan keterampilan komunikasi sebagai strategi mempertahankan hubungan jarak jauh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara komunikasi interpersonal dan komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani long distance relationship (LDR). Semakin baik kualitas komunikasi interpersonal yang terjalin, semakin tinggi pula tingkat komitmen dalam hubungan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berperan penting dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kepuasan hubungan, serta memperkuat keterikatan emosional, sehingga pasangan tetap memiliki orientasi jangka panjang untuk mempertahankan hubungan meskipun terpisah secara fisik.

Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara komunikasi interpersonal dan komitmen pada pasangan dewasa awal yang menjalani long distance relationship (LDR), disarankan agar pasangan yang berada dalam hubungan jarak jauh secara aktif membangun dan menjaga kualitas komunikasi interpersonal yang terbuka, jujur, empatik, dan konsisten guna memperkuat kepercayaan, mengurangi potensi konflik, serta mempertahankan komitmen dalam hubungan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi dan konselor sebagai dasar dalam memberikan pendampingan atau psikoedukasi terkait pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal bagi pasangan LDR. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji variabel lain yang berpotensi memengaruhi komitmen hubungan serta menggunakan metode penelitian yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan jarak jauh pada pasangan dewasa awal.

Daftar Pustaka

- Anma, O., Pramantari, C. G., & Soetjiningsih, C. H. (2023). Secure attachment dan kualitas hubungan berpacaran pada dewasa awal yang menjalani long distance relationship. *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5). <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497–529.
- Berger, C. R., & Calabrese, R. J. (1975). Some explorations in initial interaction and beyond: Toward a developmental theory of interpersonal communication. *Human Communication Research*, 1(2), 99–112.
- Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2014). Dispositional optimism. In V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Eds.), *Encyclopedia of personality and individual differences*. Springer.
- Dainton, M., & Aylor, B. (2002). Patterns of communication channel use in the maintenance of long-distance relationships. *Communication Research Reports*, 19(2), 118–129.
- Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2018). *The handbook of conflict resolution: Theory and practice*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- DeVito, J. A. (2011). *Komunikasi antar manusia*. Jakarta: Professional Books.
- DeVito, J. A. (2016). *The interpersonal communication book (14th ed.)*. Boston, MA: Pearson Education.
- Dharmawijayati, R. D. (2015). Komitmen dalam berpacaran jarak jauh pada wanita dewasa awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*.
- Finkel, E. J., Rusbult, C. E., Kumashiro, M., & Hannon, P. A. (2002). Dealing with betrayal in close relationships: Does commitment promote forgiveness? *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(6), 956–974. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.956>
- Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce. *Journal of Marriage and Family*, 62(3), 737–745.
- Gunarsa, S. D. (2004). *Psikologi praktis: Anak, remaja, dan keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hampton, A. J. (2004). The effect of communication on satisfaction in long-distance and proximal relationships of college students. *Journal of Social Psychology*.
- Hurlock, E. B. (1997). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Intan, A. I. (2024). Pengaruh komunikasi interpersonal dan tingkat kepercayaan pasangan terhadap reduksi konflik dalam long distance relationship (Skripsi sarjana). UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Knapp, M. L., & Vangelisti, A. L. (2014). *Interpersonal communication and human relationships* (7th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Marheni, A. K. I. (2019). Komunikasi interpersonal dalam pernikahan. *Solution: Journal of Counselling and Personal Development*, 1(1), 15–25.
- Melgajanarsyah, M. K., & Suranto, S. (2024). Komunikasi interpersonal pasangan berpacaran long distance relationship di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi FISHIPOL UNY. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v6i1.19249>
- Miller, R. S. (2012). *Intimate relationships* (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Oktariani, M. (2018). Pola komunikasi pasangan long distance relationship dalam mempertahankan hubungan melalui media sosial LINE. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(2), 193–204. <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.631>
- Peterson, K. K. (2014). Distance makes the heart grow fonder: Do long-distance relationships have an effect on levels of intimacy in romantic relationships. *Journal of Social Psychology*.
- Pistole, M. C., Roberts, A., & Mosko, J. E. (2010). Commitment predictors: Long-distance versus geographically close relationships. *Journal of Counseling & Development*, 88(2), 146–153. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2010.tb00003.x>
- Putra, B. N., & Afdal, A. (2020). Marital satisfaction: An analysis of long-distance marriage couples. *International Journal of Research in Counseling and Education*, 4(1), 64–71. <https://doi.org/10.24036/00287za0002>
- Putra, N. F. P. (2013). Peranan komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam mencegah perilaku seks pranikah. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 35–53.
- Rempel, J. K., Holmes, J. G., & Zanna, M. P. (1985). Trust in close relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(1), 95–112.
- Rusbult, C. E. (1983). A longitudinal test of the investment model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45(1), 101–117.
- Rusydi, A., & Fadhil, M. (2018). *Statistik pendidikan: Teori dan praktik*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Sears, D. O., Peplau, L. A., & Taylor, S. E. (1998). *Psikologi sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Stafford, L. (2005). *Maintaining long-distance and cross-residential relationships*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Stafford, L., & Merolla, A. J. (2007). Idealization, reunions, and stability in long-distance romantic relationships. *Journal of Social and Personal Relationships*, 24(1), 37–54.
- Tania, A. S. R., & Nurudin, N. (2021). Self-disclosure komunikasi antarpribadi pasangan jarak jauh. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v13i1.12935>
- Walsh, F. (2016). Family resilience: A developmental systems framework. *European Journal of Developmental Psychology*, 13(3), 313–324.

- Wheeless, L. R. (1976). Self-disclosure and interpersonal solidarity. *Human Communication Research*, 3(1), 47-61. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1976.tb00503.x>
- Winayanti, R. D. W. P. N. (2016). Hubungan antara trust dan konflik interpersonal pada dewasa awal yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(1), 10-19.